

O'RTA PALEOLIT DAVRI VA DINIY E'TQOTLAR

Cho'liyev Behruz Kenja o'g'li

Qarshi davlat universiteti Tarix fakulteti 1-bosqich talabasi

Behruzcholiyev21@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17959704>

KIRISH O'rta paleolit- mil.avv.100 ming yildan-40 ming yilgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. O'rta paleolit davri odamlarining asosiy mashg'uloti mamont, bison, bug'u, tog' echkisi, arxar va boshqa hayvonlarni ovlab kun ko'rish bo'lib, ovchilik ular hayotida muhim o'rin tutgan. Ovchilar chaqmoqtosh, o'q qadalgan nayzalar, gavronlar bilan qurollangan edilar. Lekin termachilik ham ular xo'jalik hayotining asosini tashkil etgan. O'zbekiston hududidan ham o'rta paleolit davriga oid manzilgohlar mavjuda. Shu jumladan O'rta paleolit davriga oid dastlabki yodgorlik Teshiktosh g'or makonidan topilgan. Bu makon Surxondaryo viloyatining Boysun tumanidagi Boysun tog'ining janubiy yonbag'ridagi Turgandaryoning Zavtashgansoy darasida joylashgan. G'or shimoli-sharqqa qaragan bo'lib, kengligi old qismida 20 metr, chuqurligi 21 metr va balandligi 9 metrdir. Teshiktosh g'orini kavlash natijasida 5 ta madaniy qatlam borligi aniqlangan. Madaniy qatlamlardan 2859 ta toshdan yasalgan mehnat qurollari topilgan. Ularning xo'jaligida ovchilikning o'rni katta bo'lgan. Teshiktosh odami - Teshiktosh g'oridan topilgan neandertallar vakilining suyak qoldig'i. A. P. Okladnikov o'rgangan (1938—39). Ko'pgina tadqiqotchilarning fikricha, Teshiktosh odami suyak qoldiqlari 8—9 yoshdagi bolaniki bo'lgan. Boysun tog'laridan topilgan Teshiktosh g'ori o'rta paleolit davri madaniyatining jahonga mashhur yodgorligi hisoblanadi. Teshiktosh g'oridan tosh qurollari va ularning parchalari, tog' echkisi, kiyik, yovvoyi ot, qoplon, quyon, mayda kemiruvchilar, shuningdek, qushlarning suyaklari topilgan. Bola dafn qilingan joy atrofida tog' echkisining bir necha juft shoxi yotgan. Marhumni qabriga turli buyumlar bilan ko'mish, dastlabki diniy tasavvurlarning paydo bo'la boshlaganligidan dalolat beradi. Teshiktosh odami kalla suyagining hajmi katta (1490 sm³), uning qopqog'i pitekanthrop yoki sinantropikga nisbatan balandroq. Biroq hozirgi bolalarnikidan pastroqdir. M. M. Gerasimov kalla suyagi asosida Teshiktosh odamining yuz tuzilishini tiklagan (1949). 1973-yil antropolog V. P. Alekseyev Teshiktosh odamini to'la o'rganib, skelet qiz bolaga tegishli bo'lib, u inson evolyutsiyasining neandertal fazasiga mansub ekanligi va Yevropa yoki Old Osiyo guruhiga kirishini bildirgan. Boysundagi yana bir g'or-makonlardan bin Amir Temur g'oridir. U Teshiktosh g'oridan uzoq bo'lmagan yerda joylashgan. Bu manzilgohdan topilgan mehnat qurollari ham odamlarning ovchilik hamda termachilik asosida kun kechirishganidan guvohlik beradi. Keyingi davrda arxeologlar Surxondaryo vodiysining turli joylaridan, xususan, To'palang daryosi bo'ylaridan o'rta paleolit davri kishilarining mehnat qurollarini topganlar. O'rta paleolit davriga kelib qadimgi odamlar O'rta Osiyoning keng hududlariga tarqala boshlaydilar. O'rta Osiyoda 50 dan ortiq o'rta tosh davrining yodgorliklari topilib, o'rganildi. O'zbekistonda ular Toshkent viloyatida Obirahmat, Xo'jakent, Paltov, Ko'lbuloq; Samarqand viloyatida Omon-qo'ton, Qo'tirbuloq, Zirabuloq, Xo'jamazgil, Navoiyda Uchtut degan joylarda tekshirilgan.

Farg'onatrop- olimlar Farg'onaning Selung'ur g'oridan topilgan adam suyagi qoldiqlariga shunday nom berilgan. Ilk tariximizning tamal toshlari ilk bor ajdodlarimiz tomonidan Selung'ur g'orida qo'yilgan bo'lib uning Yoshi 1 mln 200 ming yil bilan belgilangan bizning tariximiz selung'ur g'orida paydo bo'lgan arxantroplardan boshlanadi. O'rta Osiyo xalqlarining ajdodlari ilk bor Farg'ona vodiysida paydo bo'lgan va azaldan ularning avlodlari uzluksiz yashab kelmoqda.

Bu davda odamlarning turmush tarzida va mehnat qurollarida yangi unsurlar paydo bo'ladi. Qurollarning turlari ko'payadi. Bu davrning ijtimoiy hayotdagi eng muhim xususiyati shundaki, bu davrda ibtidoiy to'dadan urug'chilik jamoasiga o'tila boshlandi. Hozirgi zamon odamlariga o'xshash odamlar paydo bo'lishi uchun zamin yaratildi.

O'rta paleolit davri O'rta Osiyo hududlarida tabiiy iqlim o'ziga xos bo'lib, yozda ob-havo iliq va quruq, qishda esa sovuq va namgarchilik bo'lgan. Bu davrning o'rtalari va oxirlariga kelib shimoldan ulkan muzlikning siljib kelishi natijasida iqlim tamoman o'zgaradi. Natijada qadimgi odamlar turmush tarzida katta o'zgarishlar bo'lib o'tdi. Sovuq iqlim tufayli odamlar ko'proq g'orlarga joylasha boshladilar. Janubdagi kichik tuyoqli issiqsevar hayvonlar qirilib ketib, shimol bug'ulari, mamontlar, ulkan ayiqlar paydo bo'ladi. Bu esa jamoa bo'lib ovchilik qismlarining paydo bo'lishiga turtki berdi. O'rta paleolit davrida ob-havo keskin pasayib, muzliklar davri boshlanadi. Havoning sovushi oqibatida va o'simlik dunyosi ham tubdan o'zgaradi. Issiq iqlimga moslashgan hayvonlarning bir qismi janubga mintaqalarga siljib, qolgani halok bo'ladi. Ularning o'rnini yangi sharoitga ko'nikkan chidamli mamontlar, yungdor karkidonlar, uzun shoxli bizonlar, qo'toslar, bug'ular, arharlar va boshqa hayvonlar egallaganlar. Bu davrda ovchilik xo'jaligi takomillashib odam to'dalarining to'plari kattalashgan. Tosh va suyaklardan turli xildagi ov qurollarini yasash takomillashgan. Yirik hayvonlarga ommaviy ov qilish tufayli katta to'dalarga uyushgan qad. odamlar olov hosil qilishni kashf etganlar, gulxanlar yoqib, sovuqdan va xavf-xatardan saqlanishni, go'shtni o'tda pishirib iste'mol qilishni bilishgan. Yirik hayvon suyaklari, mamont tishlari va kuraklari hamda xodalardan jar, soy va ko'l yoqalarida yarim yerto'la kulbalar qurib, tomini hayvon terilari bilan yopib, sahniga po'staklar to'shagan. Suyaklardan teshgich, bigiz, so'zan va ignalar yasab, terilardan yopinchiqlar tikib kiyishgan. O'rta Paleolit davri oxirida esa marhumlarni dafn etish marosimi paydo bo'lgan. Shu bilan birga diniy e'tiqotlar vujudga keldi.

Totemizm – ibtidoiy diniy e'tiqodlarning ilk shakllaridan biri. U kishilarning ma'lum guruhi bilan hayvon va o'simliklarning muayyan turlari (ba'zan tabiat hodisalari, jonsiz narsalar) o'rtasida g'ayritabiiy aloqa, qon-qarindoshlik bor degan e'tiqodga asoslanadi. Hayvonlar, o'simliklar, jonsiz predmetlar totem hisoblangan.

Fetishizm (sehrli narsa, tumor) – g'ayritabiiy xususiyatlarga ega deb hisoblanadigan jonsiz narsalar – fetishlarga sig'inish. Sig'inish obyektlari, ya'ni fetishlar – tosh, tayoq, ko'zmunchoq, tumor yoki boshqa har qanday buyum bo'lishi mumkin. Fetishizm dinning qadimiy unsurlaridan biridir. Barcha ibtidoiy xalqlarda bo'lgan.

Animizm (lotincha: anima — jon, ruh) — jon va ruhlarning borligiga ishonish. Ibtidoiy davrda paydo bo'lgan. Ibtidoiy odamlar tabiat kuchlariga qarshi kurashda ojizlik qilgan, o'z hayoti va tanasidagi turli hodisalar (tush ko'rish, gallyusinatsiya, o'lim va hokazo)ni tushunmagan. Ular jon tana bilan bog'langan va u tanadan chiqib keta oladi, deb hisoblaganlar.

XULOSA qilib aytganda ushbu maqola mazmun-mohiyati eng qadimgi davrdagi voqea-hodisalarni aniq ravshan ko'rsatib berish keyingi davrlarda insonyatni tarixida yuz bergan o'zgarishlar ya'ni ichki va tashqi dunyo qarashlarini, diniy taasurotlarini va yaratuvchanlik qobiliyatlarini ancha yuksalganini ko'ramiz. Insoniyat o'zining ilk go'daklik davriga hamma vaqt hayrat ila qarab kelgan. Bu davrni biz antik davr deb ataymiz. Antik davrlarni o'rganishimizdan yolg'iz arxeologik qazilmalar kifoya qilmaydi, faqat ularning o'zi bilan qanoatlanmaymiz. Bu qadim topilmalar g'oyat go'zal va qanchalik noyob bo'lmasin, biz ularning faqat tashqi shakliga qarab fikrlaymiz, taxmin yuritamiz. Mehnat qurollari paydo bo'lib takomillashgandan va unumdorlik oshgandan so'ng, davrlar o'tib dehqonchilik, hunarmandchilik va savdo-sotiq rivojlanib borgan

va ilk shaharlar ham paydo bo'la boshlagan. Odamzod qadimdan yaratilgan bebaho ixtiro va kashfiyotlardan foydalanib kelganlar. Bular ziratchilik, termachilik, ovchilik va dehqonchilikdir. Yaratuvchanlik doimo qadrlanib kelgan. Hatto qadim davrdan uzoq ajdodlarimiz hayoti xavf-xatar tashvishlarga to'la bo'lganda ham, odamlarning asosiy maqsadi oziq topish bo'lganda ham insoniyat olamni anglashga harakat qilib kelgan. Bu esa ma'naviy madaniy rivojlanishi uchun poydevor bo'lib xizmat qilgan. Insoniyatning ma'naviy takomillashuv jaroyoni shunday boshlangan edi. Biz hanuz qadimgi dunyo xalqlari yaratgan madaniy yodgorliklardan hayratlanamiz. Hozirda qadimgi ajdodlarimizning ko'plab kashfiyotlarini bizni mehnatsevarlikka, vatanga muhabbatga undaydi...

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. „O'ZBEKISTON TARIXI" I KITOB - A.X.SAGDULLAYEV-TOSHKENT „DONISHMAND ZIYOSI" , 2020-y
2. „ O'ZBEKISTON TARIXI" I JILD-B.J.ESHOV. A.A.ODILOV „O'ZBEKISTON TARIXI,ENG QADIMGI DAVRDAN XIX-ASR O'RTALARIGACHA" . „YANGI ASR AVLADI" , 2014-y
3. „O'ZBEKISTON TARIXI" I KITOB - A.X.SAGDULLAYEV -TOSHKENT,„VNESHINVESTPROM" , 2019-y
4. „TARIXIY GEOGRAFIYA" FANIDAN O'QUV USLIBIY MAJMUA – dots A.T.OCHILOV 2024-y
5. „ARXELOGIYA" FANIDAN O'QUV USLIBIY MAJMUA – dots N.N.RAJABOVA 2024-y
6. „QADIMGI DUNYO TARIXI" A.X.SAGDULLAYEV , V.KOSTETSKIY „YANGIYO'L POLIGRAF SERVIS" ,2013-2017-y
7. „QADIMGI DUNYO TARIXI" -Farhod Sultonov-„Sharq" nashriyot-matbaa aksiyador- lik kompaniyasi. Bosh tahririyat,2011-y